

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 4 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N^o 4
2023

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1.	Ризаев Жасур Алимжанович, Агабабян Лариса Рубеновна, Давлатова Азиза, Ахмедова Азиза Тайировна, Расулова Феруза Голибовна СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ/THE STATE OF THE ORAL CAVITY IN PRE-PREGNANT WOMEN/BIRINCHI BOR HOMILADOR AYOLLARDA OG'IZ BO'SHLIG'INING HOLATI.....7	7
2.	Рузимова Саодат Баходировна, Матякубова Саломат Александровна СПОСОБ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ ПЛОДА У ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ В АНАМНЕЗЕ/A METHOD OF PRE-PREGNANCY PREPARATION FOR MISCARRIAGE IN WOMEN WITH A HISTORY OF UNDEVELOPED PREGNANCY/HOMILA KO'TARA OLMASLIKDA ANAMNEZIDA RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK BO'LGAN AYOLLARNI PREDGRAVIDAR TAYYORLASH USULI.....12	12
3.	Салимова Тохтажан Бахтияровна, Дустова Нигора Кахрамоновна ПРИЧИНЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ОТСТАВАНИЯ РОСТА ПЛОДА В БУХАРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/REASONS FOR THE RISK OF DEVELOPING INTRAUTERINE GROWTH RESTRICTION SYNDROME IN THE BUKHARA POPULATION/BUXORO TUMANI POPULATSIYASIDA HOMILA O'SISHDAN ORTDA QOLISH SINDROMINING RIVOJLANISHIGA OLIV KELUVCHI HAVF OMILLARI SABABLARI.....19	19
4.	Сафаров Алиаскар Турсунович ПРОФИЛАКТИКА МАССИВНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ/PREVENTION OF MASSIVE BLEEDING DURING CAESAREAN SECTION/KESARCHA KESISH VAQTIDA MASSIV QON KETISHNI OLDINI OLISH....26	26
5.	Сафарова Зарина Рахимовна, Мухамадиева Саодатхон Мансуровна МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ЭКО/MEDICAL AND SOCIAL FACTORS AFFECTING THE COURSE OF PREGNANCY AND PERINATAL OUTCOMES IN WOMEN AFTER IVF PROCEDURE/AYOLLARDA IVF TARTIBIDAN KEYIN HOMILAYLIK KURINI VA PERINATAL NATIJALARGA TA'SIR ETUVCHI TIBIBIY VA IJTIMOY OMILLAR.....30	30
6.	Тожиева И.М. МИОКИН ИРИСИН КАК НОВЫЙ МАРКЕР СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/MIYOKIN IRISIN AS A NEW MARKER OF POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME/MIYOKIN IRISIN POLIKISTIK TUXUMDON SINDROMINING YANGI BELGISI SIFATIDA.....35	35
7.	Тухтабаев Анвар Алишерович, Каримов Ахмад Хошимович ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ МИОКАРДИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ/SIGNIFICANCE OF LABORATORY MARKERS IN COVID-19 ASSOCIATED MYOCARDITIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA COVID-19 BILAN BOG'LIQ MIOKARDITDA LABORATOR MARKERLARNING ANAMIYATI.....40	40
8.	Умаров Ш.Б., Мавлянова Н.Н. К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ И АССОЦИИИ ПОЛИМОРФИЗМА ПЕ 105VAL ГЕНА GSTP1 В МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИИ СИНДРОМА АШЕРМАНА В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK POPULYATSIYASIDA ASHERMAN SINDROMINING RIVOJLANISHIDA ПЕ 105VAL GSTP1 GENINING ALLELIK VARIANTLARI VA POLIMORFIZM ASSOTSIATSIYASI ANIQLANISH HOLATI/ON THE RESULTS OF THE DETECTION OF VARIANT VARIANTS AND THE ASSOCIATION OF POLYMORPHISM ПЕ 105VAL OF THE GSTP1 GENE IN THE MECHANISM OF THE DEVELOPMENT OF ASHIRMAN'S SYNDROME IN THE UZBEK POPULATION.....45	45
9.	Умματοва Рано Шагдаровна, Юсупов Усман Юлдашевич ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА ПРОТРОМБИНОВОГО КОМПЛЕКСА ПРИ МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ/EFFICIENCY OF PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATE IN MASSIVE OBSTETRIC BLEEDINGS/MASSIV AKUSHERLIK QON KETISHLARIDA PROTROMBIN KOMPLEKS KONSENTRATINING SAMARADORLIGI.....50	50
10.	Усманова Мохинур Дилшод кизи, Якубова Олтиной Абдуганиевна, Насирова Феруза Жумабаевна СУБКЛИНИЧЕСКИЙ ГИПОТИРЕОЗ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ/SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM AS A RISK FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF HYPERTENSIVE CONDITIONS IN PREGNANT WOMEN IN THE ANDIZHAN REGION/SUBKLINIK GIPOITIREOZ ANDIJON VILOYATI HOMILADOR AYOLLARIDA GIPERTENZIV HOLATLARNI RIVOJLANISHINING XAVF OMILI SIFATIDA.....55	55
11.	Уринова Розагул Шахобиддин кизи АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАННЕГО ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА И ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ/ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF EARLY GENITAL PROLAPSE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE AND IDENTIFICATION OF RISK FACTORS FOR THEIR DEVELOPMENT/REPRODUKTIV YOSHDAGI AYOLLARDA ERTA JINSIY A'ZOLARNING PROLAPSASINI RIVOJLANISHI TAHLILI VA ULARNING RIVOJLANISHI XAVF OMILLARINI ANIQLASH.....63	63
12.	Хамроева Лола Кахоровна, Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Таировна, Мунинова Замира Муниновна СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ/SOMATIC PATHOLOGY IN ADOLESCENTS WITH MENSTRUAL FUNCTION DISORDERS/MENSTRUAL FUNKSIYASI BUZILGAN O'SMIRLARDA SOMATIK PATOLOGIYA.....72	72
13.	Холмуродова Адиба Шермамаговна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Хамраева Лола Каххаровна ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРЕССИИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ/THE ROLE OF MOLECULAR GENETIC POLYMORPHISMS IN THE FORMATION OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA PROGRESSION/SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING RIVOJLANISHIDA MOLEKULYAR GENETIK POLIMORFIZMLARNING ROLI.....76	76
14.	Худоярова Дилдора Рахимовна, Уктамова Юлдузхон Умаровна, Шопулотова Зарина Абдумуниновна ИННОВАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ/INNOVATIONS IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC INFLAMMATORY OF THE UTERINE ADDITIONS/BACHADON ORTIQLARINING SURUNKALI YALLIG'LANISHINI KOMPLEKS DAVOLASHDAGI INNOVATSIYALAR.....82	82

15. **Шерматова Саодат Эльеровна, Иргашева Севара Уткуровна, Курбанова Дилафруз Атахомовна**
РОЛЬ ПРОВΟΣПАЛТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В СНИЖЕНИИ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ ОЛИГОМЕНОРЕЕ У ПОДРОСТКОВ/THE ROLE OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES IN REDUCING OVARIAN RESERVE IN ADOLESCENT OLIGOMENORRHEA/O'SMIRLIK DAVRIDAGI OLIGOMENOREYADA TUXUMDONLAR ZAHIRASINI KAMAЙTIRISHDA YALLIG'LANISHGA QARSHI SITOKINLARNING O'RNI.....93
16. **Шопулотова Зарина Абдумуниновна, Худоярова Дилдора Рахимовна**
ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ/CHRONIC PYELONEPHRITIS AND PREGNANCY: IMPACT OF COMORBIDITY AND ITS MANIFESTATIONS/SURUNKALI PIYELONEFRIT VA HOMILADORLIK: KOMORBIDLIKNING TA'SIRI VA UNING NOMOYON BO'LISHI.....98
17. **Эльмуратова Чарос Ахмеджановна, Агабабян Лариса Рубеновна**
БОЛЬШИЕ АКУШЕРСКИЕ СИНДРОМЫ: ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ/LARGE OBSTETRIC SYNDROMES: TERMINOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS OF DEVELOPMENT/KATTA AKUSHERLIK SINDROMLARI: TERMINOLOGIYA, EPIDEMIOLOGIYA VA RIVOJLANISH XAVF OMILLARI.....105
18. **Эрханова Азиза Амириллаевна, Юсупбаев Рустем Базарбаевич**
ОЦЕНКА ВНУТРИУТРОБНОГО СОСТОЯНИЯ ВЫЖИВШЕГО ПЛОДА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ОДНОГО ПЛОДА/ASSESSMENT OF THE INTRAUTERINE STATE OF THE SURVIVING FETUS IN MULTIPLE PREGNANCIES WITH ANTENATAL DEATH OF ONE FETUS/BIR HOMILANING ANTENATAL O'LIMI BILAN KO'P HOMILADORLIKDA TIRIK QOLGAN HOMILANING HOLATINI BAHOLASH.....114
19. **Юсупбаев Рустем Базарбаевич, Даулетова Мехрибан Джарылкасымовна, Рахимбаев Тимур Саъдуллаевич**
ОБНОВЛЕННЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ КОРРЕКЦИИ ОБСТРУКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПЛОДА/UPDATED CRITERIA FOR A DIFFERENTIATED APPROACH IN THE CORRECTION OF LOWER URINARY TRACT OBSTRUCTION IN THE FETUS/HOMILADA PASTKI SIYDIK YO'LLARINI OBSTRUKTSIYASI KORREKTSIYASIDA DIFFERENTIAL YONDASHUV UCHUN YANGILANGAN MEZONLAR.....120
20. **Якубова Олтиной Абдуганиевна**
ЮВЕНИЛЬНАЯ ДИСМНОРЕЯ КАК ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ/JUVENILE DYSMENORRHEA AS A GENETICALLY DETERMINATED PATHOLOGY OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA/YUVENIL DISMNOREYA BIRIKTIRUBCHI TO'QIMA DIPLAZIYASINING GENETIK ASOSLANGAN PATOLOGIYA SIFATIDA.....132
21. **Babaxanova Aziza Muratdjanovna, Dauletova Mexriban Jarilkasinovna**
BACHADON HOMILA YO'LDOSH TIZIMINING OG'IR BUZILISHLARI BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLIKNI OLIV BORISH/ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕННОЙ ТЯЖЕЛЫМИ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНО-ПЛОДОВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ/CARRYING OUT A PREGNANCY COMPLICATED WITH SEVERE DISORDERS OF THE UTERUS.....143
22. **Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbaev Rustam Bazarbaevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) OG'IR FETOPLATSENTAR ETMOVCHILIKNI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF SEVERE FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY: CASE REPORT...148
23. **Kattaxodjayeva Maxmuda Xamdamovna, Qodirova Zebiniso Nuridullayevna**
ТАКРОРИЙ КОЛБПИТ BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA UL'TRATOVUSHLI KAVITATSIYANING VAGINAL MIKROBIOTSENOZGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ НА МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ КОЛЬПИТОМ/DYNAMICS OF VAGINAL MICROECENOSIS DURING TREATMENT WITH CAVITATED SOLUTIONS.....154
24. **Nabiyeva Ranoxon Muzaffar qizi, Kayumova Dilrabo Talmasovna. Ataxodjayeva Fotima Abduraimovna**
HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIV BUZILISHLAR: TARQALISHI, PERINATAL DAVRDA ONA VA BOLADA KUZATILADIGAN ASORATLAR/GIPERTENZIVNIY PASSTROYSTVAХ У БЕРЕМЕННЫХ: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, МАТЕРИНСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ/HYPERTENSIVE DISORDERS IN PREGNANCY: PREVALENCE, MATERNAL AND PERINATAL OUTCOMES.....158
25. **Nadirxanova Natalya Suratovna, Ashurova Venera Irgashevna, Axmedova Shirin Abdullayevna, Umirzakov Laziz Abdugaffarovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AKUSHERLIK VA GINEKOLOGIYA SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI/РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН/REFORMS IN UZBEKISTAN IN THE FIELD OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY AND THEIR RESULTS.....163
26. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
YANGI KORONAVIRUS INFEKSIYASI SARS-COV-2 NING HOMILADORLAR QIN MIKROBIOTASIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 НА МИКРОБИОТУ ВЛАГАЛИЩА БЕРЕМЕННЫХ/IMPACT OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION SARS-COV-2 ON THE VAGINAL MICROBIOTA OF PREGNANT WOMEN.....173
27. **Nasirova Zebiniso Azizovna, Rasulova Parvina Rustamovna, Safarova Diyora Farxodovna**
COVID-19 PANDEMIYASI DAVRIDA HOMILADORLIK PAYTIDA HADDAN ZIYOD VAZN ORTTIRGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQ KECISHINI TAHLIL QILISH/АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ЧРЕЗМЕРНОЙ ПРИБАВКОЙ ВЕСА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19/ANALYSIS OF PREGNANCY AND DELIVERY IN WOMEN WITH EXCESSIVE WEIGHT GAIN DURING PREGNANCY DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....177
28. **Sadikov Shavkat Axmedovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbayev Rustam Bazarbayevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) HOMILADORLIKDA PREEKLAMSIYANI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ БЕРЕМЕННЫХ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF PREECLAMPSIA: CASE REPORT.....185

29. **S.S.Sadirova, S.U. Irgasheva**
TUXUMDONLAR POLIKISTOZI SINDROMI BO'LGAN BEMORLARDA LETROZOL BILAN SINAMA NATIJALARINI VAHOLASH/OЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОБЫ С ЛЕТРОЗОЛОМ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TEST WITH LETROZOLE IN PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....191
30. **Shamsiyeva Zulfiya Ilhomjon qizi, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
SEMIZLIK BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARGA ATSETILSALITSIL KISLOTA BERISH ORQALI HOMILADORLIK ASORATLARINI KAMAУTIRISH/СНИЖЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПУТЕМ НАЗНАЧЕНИЯ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ БЕРЕМЕННЫМ С ОЖИРЕНИЕМ/REDUCING PREGNANCY COMPLICATIONS BY ADMINISTRATION OF ACETYLSALICYLIC ACID TO OBEVISE PREGNANT WOMEN.....196
31. **Tosheva Iroda Isroilovna**
XORIOAMNIONIT BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLARNI OLIV BORISHNING ZAMONAVIY ASOSLARI /СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ХОРИОАМНИОНИТОМ/MODERN PRINCIPLES OF CARRYING PREGNANTS COMPLICATED WITH CHORIOAMNIONITIS.....201
32. **Uzoqova Manzura Komilovna**
YURAK PATOLOGIYASI BOR HOMILADORLARDA AKUSHERLIK VA PERINATAL ASORATLARINI KAMAУTIRIB OLIV BORISHNI OPTIMALLASHTIRISH/OPTIMIZACIЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЦА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯ/OPTIMIZATION OF PREGNANCY MANAGEMENT TACTICS WITH HEART PATHOLOGIES TO REDUCE OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....207
33. **Xazratkulova Mashxura Ismatovna, Dilmuradova Klara Ravshanovna**
SITOMEGALOVIRUS INFEKSIYASI BOR ONALARDAN TUG'ILGAN CHAQALOQLARNING KATAMNEZI/KATAMNEЗИЯ МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/CATAMNESIS OF INFANTS BORN TO MOTHERS WITH CYTOMEGALOVIRUS INFECTION.....215
34. **Zaripova D.Ya, Sadulloeva I.Q.**
PERIMENOPAUZA DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZ VA PAYDO BO'LISHINING BIOKIMYOVIY VA FUNKTSIONAL MARKERLARI/БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ПЕРИМENOПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА/BIOCHEMICAL AND FUNCTIONAL MARKERS OF PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS.....223
35. **Abdukarimova Nozima Toshpulatovna, Asatova Munira Miryusupovna**
FEATURES OF THE COURSE OF LABOR AND THE POSTPARTUM PERIOD IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS/MITRAL STENOZLI HOMILADOR AYOLLARDA TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI/OСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У БЕРЕМЕННЫХ С МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ.....229
36. **Axmedova Matlyuba Olimxon kizi, Aliyeva Dilfuza Abdullayevna**
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA ASSOCIATED WITH PAPILLOMAVIRUS INFECTION/КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/INSON PAPILLOMAVIRUSI BILAN KESHUVCHI SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING KLINIK-MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI.....234
37. **Dobrokhotova Yu.E., Ikhtiyarova G.A., Karimova G.K**
THE RESULTS OF PREGNANCY AND ROLLS IN WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/GESTATION QANDLI DIABETDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNI OLIV BORISH.....239
38. **Khayitboeva Komila Khujayazovna**
FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF THYROTOXICOSIS SYNDROME AMONG CARDIAC PATIENTS/OСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ТИРЕОТОКСИКОЗА СРЕДИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ/KARDIOLOGIK BEMORLAR ORASIDA TIREOTOKSIKOZ SINDROMI KLINIK KESHISHINING O'ZIGA XOSLIGI.....245
39. **Rozikova Dildora Kodirovna, Ikhtiyarova Gulchehra Akmalevna**
THE STRUCTURE OF REPRODUCTIVE LOSSES IN UZBEK WOMEN/СТРУКТУРА РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ У ЖЕНЩИН УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK AYOLLARIDA REPRODUKTIV YO'QOTISHLARNING STRUKTURASI.....251
40. **Zokirov Farkhod Istamovich**
ECCENTRIC PREGNANCY AND UTERINE ANOMALIES – A RARE CASES OF OBSTETRICAL HEMORRHAGE/ЭКСЦЕНТРИЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ И АНОМАЛИИ МАТКИ – РЕДКИЕ ПРИЧИНЫ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ/EKSTSENTRIK HOMILADORLIK VA VACHADON NUQSONLARI - AKUSHERLIK QON KETISHLARINING KAM UCHRAYDIGAN SABABLARI.....257

Якубова Олтиной Абдуганиевна
 Андижанский медицинский институт
 Андижан, Узбекистан

ЮВЕНИЛЬНАЯ ДИСМЕННОРЕЯ КАК ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

For citation: Yakubova Oltinoy Abduganievna, Juvenile dysmenorrhea as a genetically determined pathology of connective tissue dysplasia, Journal of reproductive health and urology research 2023, vol. 4, issue 4, pp 132-142

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8328574>

АННОТАЦИЯ

В публикациях ряда исследователей дисменорея перечислена в ряду проявлений дисморфизма соединительной ткани (ДСТ). Общепринято оценивать метаболизм коллагена с помощью определения в крови и моче продукта распада коллагена – оксипролина. Целью исследования явилось выявление роли корреляционной зависимости у девушек, имеющих проявления ДСТ от степени тяжести ювенильной дисменореи и изучение её генетических аспектов. В результате было обнаружено, что выраженность оксипролинурии зависит от наличия симптомов ДСТ и степени тяжести дисменореи, а ювенильная дисменорея у девушек с ДСТ является генетически детерминированным состоянием, проявляющимся при воздействии факторов риска.

Ключевые слова: дисменорея, дисплазии соединительной ткани, боли внизу живота

Yakubova Oltinoy Abduganiyevna
 Andijan state medical institute,
 Andijan, Uzbekistan

JUVENILE DYSMENORRHEA AS A GENETICALLY DETERMINATED PATHOLOGY OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA

ABSTRACT

The dysmenorrhea is listed in publications of a number of researchers among manifestations of the dysmorphism of connecting tissue (DCT). It is standard to estimate metabolism of a collagen by means of definition in blood and urine of a product of disintegration of a collagen – an oxyproline. A research objective was identification of correlative dependence at the girls having manifestations of DCT from severity of a juvenile dysmenorrhea. It was as a result revealed that the expressiveness of an oxyproline in urine depends on existence of symptoms of DCT and severity of a dysmenorrhea juvenile dysmenorrhea in girls with DCT is a genetically determined condition that manifests itself when exposed to risk factors.

Keywords: dysmenorrhea, connective tissue dysplasias, lower abdominal pain

Yakubova Oltinoy Abduganiyevna
 Andijon davlat tibbiyot instituti
 Andijon, Uzbekiston

YUVENIL DISMENOIREYA BIRIKTIRUBCHI TO'QIMA DIPLAZIYASINING GENETIK ASOSLANGAN PATOLOGIYA SIFATIDA

ANNOTASIYA

Bir qator tadqiqotchilarning fikriga ko'ra dismenoreya biriktiruvchi to'qima dismorfizmining (BTD) alohida ko'rinishlarida joy olgan. Qon va siydikda kollagen parchalanish mahsulotini oksiprolinning aniqlash orqali kollagen almashinuvini baholash odatda qabul qilinadi. Tadqiqotning maqsadi BTD namoyon bo'lgan og'riqli hayzi bor qizlardagi korrelyatsiya bog'liqligini aniqlash va uning genetik jihatlarini o'rganish edi. Natijada, oksiprolinuriyaning og'irligi BTD belgilari mavjudligiga va dismenoreyaning og'irligiga bog'liqligi va BTD belgilari mavjud qizlardagi yuvenil dismenoreya genetik jihatdan aniqlangan holat bo'lib xavf omillari ta'sirida o'zini namoyon qiladi.

Kalit so'zlar: dismenoreya, biriktiruvchi to'qima displaziyasi, pastki qorin og'rig'i

Основным классическим симптомом дисменореи являются схваткообразные боли внизу живота, которые ограничены рамками времени менструации. Ювенильная дисменорея представляет собой болезненные менструации у девушек до 18 лет с отсутствием патологических изменений со стороны половых органов. Во всем мире одним из факторов, ухудшающих качество жизни девочек и девушек-подростков, считается болевой синдром, сопровождающий физиологический процесс – менструацию [10,15,17]. По данным ВОЗ, распространенность менструального болевого синдрома в структуре подростковой гинекологической патологии крайне высока, при этом около 15% из них характеризуют менструальные боли как мучительные [1,5,15]. Несмотря на высокую распространенность, первичная дисменорея у девушек часто плохо диагностируется и даже игнорируется медицинскими работниками и самими девушками и их матерями, которые могут принять болезненные менструации как нормальную часть менструального цикла [8,11,16]. Частота встречаемости данной патологии во всем мире достаточно высока, несмотря на это за медицинской помощью обращаются не все девушки – одни по незнанию, другие просто не верят в возможность действенной помощи, а некоторые принимают болезненные менструации за нормальное явление, которое нужно перетерпеть. Несмотря на большое количество исследований распространенности ЮД в разных странах мира, в нашей республике этому вопросу посвящено лишь несколько исследований (Аюпова Ф.М., 1997; Ашурова С.А., 2004), что требует дальнейшей детализации в отношении диагностики и лечения первичной дисменореи у девушек. Несмотря на длительную историю изучения этой проблемы, на сегодняшний день в Узбекистане не определена частота дисменореи у девушек подростков, не уточнены особенности клинического течения на фоне низких показателей соматического здоровья. До сих пор до конца не изучены некоторые этиологические моменты в развитии ежемесячно повторяющегося болевого синдрома при менструации, отсутствует систематизация данных о патогенезе развития боли у девочек, страдающих болезненными менструациями, при отсутствии патологии со стороны органов малого таза. Ювенильная дисменорея (ЮД) – болезненные менструации у девушек до 18 лет при отсутствии тазовой патологии являются общим и часто истоающим гинекологическим страданием независимо от возраста или национальности [12,16,17]. Ювенильная дисменорея (ЮД) является сигналом нарушений, развившихся в системах, обеспечивающих и контролирующих процесс отторжения эндометрия [3]. При возникновении патологической ситуации в организме растущего женского организма происходит формирование патологических состояний органов и тканей в виде недифференцированной дисплазии соединительной ткани н(ДСТ) [4,9]. Основным компонентом соединительной ткани являются коллагеновые волокна, а оксипролин биохимическим маркером его распада [3]. Интенсивность биосинтеза фибробластами коллагена зависит от многих факторов: наследственных, гормональных, обменных [7]. При изучении ДСТ возникает вопрос о возможной причине изменений соединительной ткани на основании генетической предрасположенности. Как известно, проявление той или иной болезни, зачастую обусловлено сочетанием в генотипе подрастающего организма определенных аллельных вариантов генов, полиморфизмов, формирующих определенный наследственный фон, который может быть реализован при взаимодействии патологического генотипа с факторами среды. В ряде исследований выявлены морфологические изменения, характерные для нДСТ и изменения в генах, кодирующих синтез и пространственную организацию коллагена, а также генные дефекты ферментов, кофакторов, и стероидных гормонов, ведущие к изменениям архитектоники соединительной ткани. Влияние среды при этом играет роль пусковых факторов [7,11].

Существует мнение, что при наличии генетической предрасположенности в последующем, особенно при неблагоприятном воздействии внешних факторов, наблюдаются те или иные клинические формы заболевания. Рассматривая ДСТ как

результат дефекта генов коллагенов, большое внимание в литературе уделяют компонентам, отвечающим за метаболизм последних: белки фибриллогенеза, шпивки, ответственные за упорядоченное распределение цепей коллагена и его ремоделирование (деградацию и протеолиз) [2]. На сегодняшний день выявлены морфологические изменения, характерные для ДСТ и изменения в генах, кодирующих синтез и пространственную организацию коллагена, а также генные дефекты ферментов, кофакторов, и стероидных гормонов, ведущих к изменениям архитектоники соединительной ткани [4,7,14].

Пубертатный период – важнейший этап в жизни каждой женщины. Дисменорея – часто встречающееся патологическое состояние, характеризующееся болезненными менструациями. В публикациях ряда исследователей Степура О. Б. (1999), Кадурина Т. И. (2003), Моцная О. В. (2012) дисменорея перечислена в ряду многих проявлений дисморфизма соединительной ткани. Основным структурным компонентом соединительной ткани является коллаген, в настоящее время общепринято оценивать метаболизм коллагена у больных с различными заболеваниями с помощью определения в крови и моче продукта распада коллагена – аминокислоты оксипролина. При изучении ДСТ возникает вопрос о возможной причине изменений соединительной ткани на основании генетической предрасположенности. Как известно, проявление той или иной болезни, зачастую обусловлено сочетанием в генотипе подрастающего организма определенных аллельных вариантов генов, полиморфизмов, формирующих определенный наследственный фон, который может быть реализован при взаимодействии патологического генотипа с факторами среды. В ряде исследований выявлены морфологические изменения, характерные для нДСТ и изменения в генах, кодирующих синтез и пространственную организацию коллагена, а также генные дефекты ферментов, кофакторов, и стероидных гормонов, ведущие к изменениям архитектоники соединительной ткани. Влияние среды при этом играет роль пусковых факторов [7,11].

Цель исследования: выявление корреляционной зависимости у девушек, имеющих проявления дисплазии соединительной ткани от степени тяжести ювенильной дисменореи и изучение генетических аспектов ювенильной дисменореи у девушек с проявлениями дисплазии соединительной ткани.

Материал и методы исследования: проведено обследование 230 пациенток, предъявляющих жалобы на болезненные менструации. Все девушки были в возрасте 13-17 лет с проявлениями ДСТ и без таковых. Основная группа была разделена на 3 группы в зависимости от выраженности болевого синдрома на степени тяжести дисменореи, которая осуществлялась с использованием шкалы Э. Делигеороглу и Д. И. Арвантинос (1996). выявлением критериев ДСТ по следующим параметрам: 1) клиническое интервью, в процессе которого выяснялось общее самочувствие, наследственность, аллергоанамнез, перенесенные заболевания. 2) Фенотипические признаки и степень тяжести ДСТ оценивали с помощью диагностической таблицы, разработанной Т. И. Кадуриной (2008) [5], которые выявлялись анамнестически, в том числе при физикальном обследовании. Контрольную группу составили 50 девушек с нормальными менструациями. В 1-ю группу вошли 174 девушек, у которых была выявлена умеренно-выраженная ДСТ (от 10 до 16 баллов), во 2-ю группу – 56 девушек без клинических проявлений ДСТ. Для оценки состояния соединительной ткани у девушек с дисменореей различной степени был проведен метод определения продукта распада коллагена - оксипролина в моче в дни, предшествующие очередной менструации. А так же 118 ти из этих же девушек проведено генетическое обследование, с признаками ДСТ - 64 и без неё – 54, контрольную группу, при этом составили 68 здоровых девушек с нормальными менструациями. Генетическое исследование проводилось полимеразной цепной реакцией (PCR) с использованием специфических праймеров (NPF Litex, Россия) в автоматическом амплификаторе «Rotor Geene 6000». Определение содержания оксипролина в моче проводилось по методу Шараева П.Н. (1990). Полученные при исследовании данные подвергли

статистической обработке на персональном компьютере Pentium-IV с помощью программного пакета Microsoft Office Excel-2012, включая использование встроенных функций статистической обработки.

Результаты и их обсуждение. Основанием для постановки диагноза дисменореи была жалоба на болезненные менструации. Пациенткам для исключения органической патологии т.е. вторичной дисменореи, проведено обследование состояния здоровья (УЗИ органов малого таза, мазок на флору, осмотр вертебролога). Из 230 девушек основной группы у 174 (75,6%) были признаки ДСТ, 56 (24,4%) девушек были без признаков ДСТ.

В группе девушек с ЮД без признаков ДСТ дисменорея легкой степени выявлена у 21 (37,5%), средней степени – у 19 (34%) и у 16 (28,5%) – тяжелая дисменорея (рис. 3.1). В то же время в группе девушек с признаками ДСТ дисменорея легкой степени установлена у 17 (9,8%), что в 3,8 раза чаще, чем без ДСТ. При этом дисменорея средней и тяжелой степени тяжести выявлялась чаще: у 89 (51,2%) и 68 (39%), причем, если число девушек со средней и тяжелой степенью ЮД было несколько выше, чем в группе девушек без ДСТ. Как видно из приведенных данных, наличие ДСТ приводит к более тяжелому течению ЮД.

Рис. 1 Распределение обследованных по степени тяжести ЮД и наличию критериев ДСТ.

При распределении обследованных девушек с ювенильной дисменорей по критериям наличия признаков ДСТ обращает на себя внимание, что подавляющее большинство девушек 163 (70,8%) имели дефицит массы тела, уплощение сводов стопы у 73 (31,7%) (табл. 1). Склонность к простудным заболеваниям имели 71 девушек, что составило 40,4%. У 89 (38,6%) девушек выявлена склонность к аллергическим реакциям, склонность к быстрому

образованию кровоподтёков отмечена у 71 (30,8%), вегетативные дисфункции выявлены у 66 (28,6%) и мышечная гипотония выявлена у 62 (26,9%) девушек и 73 (31,7%) имели миопию средней и тяжелой степени или находились на «Д» учете в офтальмологическом диспансере. У 64 (36,7%) при исследовании позвоночного столба выявлены различной степени искривления (сколиоз – 37 (21,3%), кифоз - 19 (10,9%), кифосколиоз – 8 (4,5%)).

Таблица 1

Распределение обследованных по критериям ДСТ

Маркеры ДСТ	Всего	
	n=174	%
Дефицит массы тела	163	70,8
Мышечная гипотония	62	26,9
Уплощение свода стопы	73	31,7
Склонность к легкому образованию кровоподтёков	71	30,8
Вегетососудистые дисфункции	66	28,6
Деформация позвоночника (сколиоз, кифоз, кифосколиоз)	64	27,8
Гиперподвижность суставов, склонность к вывихам, растяжениям связочного аппарата	54	23,4
Миопия различной степени	73	31,7
Склонность к аллергическим реакциям	89	38,6
Склонность к простудным заболеваниям	93	40,4
Тонзилэктомия в анамнезе	21	9,1
Нарушение эвакуационной функции ЖКТ	42	18,2

Примечание: вышеуказанные признаки у некоторых обследованных сочетались между собой.

Фенотипические признаки и степень тяжести ДСТ оценивали с помощью диагностической таблицы, разработанной Т. И. Кадуриной (2008) [48], которые выявлялись анамнестически, в том

числе при физикальном обследовании, либо методами рутинной инструментальной диагностики, не прибегая к высокотехнологичным методам исследования (табл. 2).

Таблица 2

Фенотипические проявления ДСТ в баллах

Признак	Баллы	+/-
Астенический тип конституции, дефицит массы тела	1	
Кожа гиперэластичная:	2	
	3	
Выраженная		
Келлоидные рубцы	2	

Атрофические стрии	2	
Геморрагический синдром	2	
Гипермобильность суставов: легкая	2	
Выраженная	3	
Плоскостопие	2	
Тонкая кожа	2	
Голубые склеры	1	
Тонкие волосы	2	
Ломкие ногти	1	
Мягкие ушные раковины	2	
Пародонтит	1	
Аномалии прорезывания зубов	2	
Долихостеномелия	3	
Асимметрия лопаток	2	
Миопия: легкой степени	1	
тяжелой степени	2	
Артериальная гипотензия	1	
Нарушение функции ЖКТ	2	
Вегетососудистая дисфункция	3	
Склонность к аллергическим реакциям	2	

Примечание: вышеуказанные признаки сочетались между собой.

Каждому признаку была присвоена диагностическая ценность (в баллах). По сумме баллов давалось заключение: сумма баллов менее 9 – легкая степень тяжести (маловыраженная), от 9 до 14 – средняя степень тяжести (умеренно выраженная), от 15 и более – тяжелая степень (выраженная).

Для оценки дефицита массы тела использовался индекс массы тела (ИМТ): $ИМТ = \frac{\text{масса тела в кг}}{\text{рост}^2 \text{ (м)}}$. В норме величина составляет 18-25. Отклонение массы тела от средней не имели 8% девушек, избыток – у 19%, а выраженный дефицит – у 81,3% обследованных.

Келлоидные рубцы - плотное разрастание соединительной ткани кожи, напоминающее опухоль, как правило, розового цвета, диагностировались при физикальном обследовании и при наличии характерных жалоб, таких, как: склонность к инвазивному росту и спонтанной регрессии, субъективные ощущения и нарушения кожной чувствительности в зоне поражения.

Геморрагические проявления в виде кровоподтеков, экхимозов, петехий, определялись при наружном осмотре и с помощью проб щипка, жгута и манжетки. Эти признаки свидетельствовали о неполноценности эластина и

коллагена соединительной ткани мелких сосудов. В анамнезе у этих пациентов изучались появление носовых кровотечений, когда, какой интенсивности, или появление кровоподтёков, без существенного внешнего воздействия («не помню, как появился синяк»).

Долихостеномелия диагностировалась применением индексов:

1) отношение размах рук/рост > 1,03;

2) отношение верхний/нижний сегменты тела > 0,89. Верхний сегмент измерялся как рост сидя (от стула до макушки), нижний сегмент определялся разностью роста стоя и роста сидя.

Патология пародонта оценивалась по наличию следующих симптомов и консультации стоматолога-пародонтолога: зуд и жжение в области десен, ощущение пульсации в области десен и корней зубов, ощущение дискомфорта во время жевания, кровоточивость десен, бледный цвет десен и образование «карманов», оголение шейки и / или корня зуба.

Гипермобильность суставов оценивалась по Р. Beighton (1973). Каждой пациентке проводились последовательно 5 тестов:

1. Пассивное сгибание метакарпального сустава V пальца 90° в обе стороны.

2. Пассивное сгибание I пальца в сторону сгибателей предплечья при сгибании лучезапястного сустава

3. Переразгибание обоих локтевых суставов свыше 10°.

4. Переразгибание обоих коленных суставов свыше 10°.

5. наклон вперед при фиксированных коленных суставах, при этом ладони достигают пола.

Максимальная величина показателя по этим тестам равнялась 9, причем 1 балл означал патологическое переразгибание одного сустава на одной стороне. Показатель от 1 до 3 соответствовал физиологической норме, от 4 до 6 – как умеренной гипермобильности, от 7 до 9 баллов выраженной гипермобильности суставов.

Оценка растяжимости кожи проводилась на тыле кисти, кончике носа, лбу, в области локтевых суставов, на латеральных кончиках ключиц. Безболезненное оттягивание кожи более 3см в вышеуказанных областях, возможность формирования складки кожи на кончике носа расценивалась как выраженная гиперрастяжимость кожи. Безболезненное оттягивание кожи от 2 до 3 см определялась как гиперрастяжимость легкой степени.

Плоскостопие определялось методом плантографии после нанесения красящего раствора на подошвы. На сделанном отпечатке стоп проводились две линии - первая от середины пяточной кости до второго межпальцевого промежутка, вторая - от середины пяточной кости к основанию фаланги I пальца. Если отпечаток нагружаемой поверхности стопы находился снаружи от этих линий, то стопа нормальная, при отпечатке между этими линиями или с нахождением на вторую линию имело место выраженное плоскостопие.

Нарушение функции ЖКТ в форме гастроэзофагальной рефлюксной болезни диагностировался на основании жалоб - изжога, кислая отрыжка, ощущение жжения в эпигастрии и за грудиной, которые чаще возникают после еды, при наклоне туловища вперед или в ночное время, ретростеральная боль, связь с приемом пищи, положением тела, купирование приемом щелочных минеральных вод и соды.

Артериальная гипотензия определялась анамнестически и при измерении артериального давления ручным тонометром. АД менее 110/70 мм.рт.ст. расценивалось как пониженное.

Распределение обследованных девушек с ЮД с ДСТ по балльной оценке критериев представлено в табл. 3.

Таблица 3

Распределение обследованных с ЮД с ДСТ по балльной оценке критериев

Степень тяжести ювенильной дисменореи	Балльная оценка критериев ДСТ					
	До 9 баллов		9-14 баллов		Свыше 15 баллов	
	n=85	%	n=57	%	n=32	%

Легкой степени n=17	11	6,3	5	2,8	1	0,6
Средне-тяжёлой n=89	45	25,8	31	17,8	13	7,4
Тяжёлой степени n=68	29	16,6	21	12,06	18	10,3

У девушек с ЮД с наличием критериев ДСТ при легкой степени у 11 (6,3%) выявлено фенотипических признаков до 9 баллов, при средней степени тяжести у 45 (25,8%), при тяжелой ЮД лишь у 29 (16,6%). Умеренной выраженности критерии обнаружены у 5 (2,8%) при легкой, у 31 (17,8%) при средне-тяжелой и у 21 (12,06%) при тяжелой ЮД. Фенотипические признаки, соответствующие выраженным критериям ДСТ обнаружены всего у 32 девушек, что в процентном соотношении соответственно были 0,6%, 7,4%, 10,3%. Следовательно, с

усугублением тяжести дисменореи все больше проявляются критерии ДСТ.

Обследованные по показаниям были проконсультированы терапевтом, окулистом, отоларингологом, стоматологом. Выявление критериев ДСТ у обследованных девушек имела чувствительность – 70,8%, специфичность – 92%. Положительная прогностическая ценность была равна 97,6 %, а негативная прогностическая ценность – 54,7%.

Распределение обследованных по наличию критериев ДСТ показано в табл. 4.

Таблица 4

Распределение обследованных по наличию критериев ДСТ

Наличие критериев ДСТ	Основная группа		Контрольная группа	
	n=230	%	n=50	%
С ДСТ	174	75,6	2	4,0
Без ДСТ	56	24,3	48	96,0

Как видно из таблицы, в контингенте обследованных Недостаточная масса тела к данному возрасту была установлена у 143 преобладали девушки с наличием критериев ДСТ их число (62,1%), вегето-сосудистая дисфункция – у 140 (63,4%). Склонность составило 174 (75,6%).

к простудным заболеваниям выявлена у 59,5% девушек.

Анализ выявленных критериев ДСТ у девушек с первичной дисменореей по отдельным признакам представлен в таблице 5.

Таблица 5

Распределение обследованных девушек по критериям ДСТ

Маркеры ДСТ	Основная группа		Контрольная группа	
	n=230	%	n=50	%
Дефицит массы тела	143	62,1	-	-
Мышечная гипотония	139	60,4	-	-
Уплотнение свода стопы	103	44,7	-	-
Склонность к легкому образованию кровоподтёков	121	52,6	-	-
Вегетососудистые дисфункции	146	63,4	-	-
Деформация позвоночника (сколиоз, кифоз, кифосколиоз)	104	45,2	-	-
Гиперподвижность суставов, склонность к вывихам, растяжениям связочного аппарата	94	40,8	-	-
Склонность к аллергическим реакциям	139	60,4	-	-
Склонность к простудным заболеваниям	137	59,5	1	2
Тонзилэктомия в анамнезе	36	15,6	1	2
Нарушение эвакуационной функции ЖКТ	52	22,6	-	-
Миопия различной степени	73	31,7	-	-

Примечание: вышеуказанные признаки сочетались между собой.

Следовательно, среди обследованных с ювенильной дисменореей с наличием критериев ДСТ преобладали девушки с дефицитом массы тела и имевшие склонность к простудным заболеваниям и аллергическим реакциям.

С компенсированной формой дисменореи частота ДСТ составила 47,3% (выявлена у 109 девушек), без ДСТ – 14,7% (выявлена у 34 девушек) (табл. 6). При этом в группе

компенсированной формы ЮД без признаков ДСТ легкая степень дисменореи была установлена у 16 (6,9%), средняя степень тяжести – у 11 (4,7%), тяжелая – у 7 (3,04%) девушек. В группе с компенсированной формой дисменореей с признаками ДСТ легкая степень дисменореи установлена у 12 (5,2%) девушек, средней степени тяжести составила 33% (выявлена у 76 девушек), что несколько выше значений группы без ДСТ, девушек с тяжелой

степени дисменореи было 21 (19,3%), что также несколько больше, чем в группе без признаков ДСТ.

Таблица 6

Распределение обследованных девушек по степени тяжести и формам дисменорей

Степень тяжести	Компенсированная, n=142				Некомпенсированная, n=88			
	С ДСТ, n=109		Без ДСТ, n=34		С ДСТ, n=65		Без ДСТ, n=22	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Легкая	12	5,5	16	6,9	5	2,2	5	2,2
Средняя	76	33	11	4,7	13	5,6	8	3,4
Тяжелая	21	9,1	7	3,04	47	20,4	9	3,9

С некомпенсированной дисменореей девушек без признаков ДСТ было 22 (9,5%), с признаками ДСТ – 65 (28,2%). В группе девушек с некомпенсированной формой дисменореи без признаков ДСТ легкая степень выявлена 5 (2,2%) девушек, средняя – у 8 (3,4%), тяжелая – у 9 (3,9%). Девушек с некомпенсированной дисменореей с наличием признаков ДСТ легкая степень дисменореи выявлена у 5 (2,2%), средняя – у 13 (5,6%), тяжелая степень дисменореи – у 47 (20,4%) девушек, что в 6 раз чаще, чем в группе без признаков ДСТ.

Как видно из представленного материала, наличие ДСТ приводит к более тяжелому течению ЮД.

Изучение анамнеза девушек с ЮД показало, что обследованные перенесли детские инфекции 99 (43%) и ангины (хронический тонзиллит) 86 (37,4%) (табл. 7). Изучение соматического анамнеза девушек с первичной дисменореей показало, что ОРВИ в анамнезе выявлено у 34 (14,8%) девушек, заболевания ЖКТ в виде гастрита и колита выявлены у 21 (9,1%). Следует сказать, что при наличии ДСТ частота хронических тонзиллитов была в 2,75 раза чаще, чем без ДСТ.

Таблица 7

Соматический анамнез девушек с первичной дисменореей

Заболевание	Без ДСТ		С ДСТ		Контроль	
	n=56	%	n=174	%	n=50	%
Детские инфекции	25	44,6±9,9 ^a	74	42,5±3,8 ^a	3	6,0±3,4
ОРВИ	56	100,0	174	100,0	50	100,0
Хронический тонзиллит	9	16,1±4,9 ^a	77	44,3±3,8 ^{a,б}	2	4,0±2,8
Ревматизм	6	10,7±4,1	11	6,3±1,8	1	2,0±2,0
Пиелонефрит	3	5,4±3,0	8	4,6±1,6	2	4,0±2,8
Аппендэктомия	2	3,6±2,5	12	6,9±1,9	1	2,0±2,0
Гастрит, колит	4	7,1±3,4	17	9,8±2,3	3	6,0±3,4

Примечание: а – различия достоверны относительно показателей контроля, б – различия достоверны относительно значений группы девушек без признаков ДСТ.

Следовательно, большинство обследованных девушек (80,3%) имело в анамнезе различные перенесенные заболевания, особенно хронический тонзиллит и детские инфекции. У девушек с ДСТ чаще выявлялись хронический тонзиллит, патологии желудочно-кишечного тракта.

Среди обследованных большинство матерей к рождению девочки были в возрасте от 21 до 30 лет, что составило 49,4%, роды в возрасте старше 30 лет зарегистрированы почти в 30% случаев (табл. 8). В группе девушек с наличием ДСТ большинство матерей были в возрасте 21-25 лет и старше 30 лет, что в 1,56 и 1,23 раза чаще, чем в группе без ДСТ.

Таблица 8

Распределение матерей обследованных по возрасту при рождении девочек

Возраст	Без ДСТ, n=56		С ДСТ, n=174		Контроль, n=50	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%
17-20 лет	16	28,6	33	19,0	1	2,0
21-25 лет	14	25,0	68	39,1	18	36,0
26-30 лет	12	21,4	17	9,8	26	52,0
Старше 30 лет и позже	14	25,0	56	32,2	5	10,0

Так же выяснено, что 34,8% матерей девушек, страдающих дисменореей, сами страдали этим недугом в юности. Из акушерского анамнеза матерей выявлено, что в основном, беременность осложнялась невынашиванием беременности (60,4%), которая была более выражена у больных, имевших

признаки ДСТ и проявлялась в преждевременном её прерывании до 28 недель у 15,9% и угрозой прерывания беременности в 25,1% случаев, а также преждевременными родами у 19,4% матерей обследованных (рис. 2).

Рис.2. Акушерский анамнез матерей обследованных девушек.

Изучение хронических заболеваний у матерей девушек с ювенильной дисменореей выявило, что среди них преобладавало число женщин с анемией 123 (53,5%), инфекцией мочевых путей 73 (31,7%) и патология щитовидной железы (31,3%) (табл. 3.9). Заболеваемость матерей девушек с наличием ДСТ было существенно выше: варикозная болезнь – в 3,74 раза, заболевания

ЖКТ – в 2,83 раза, инфекции мочевых путей – в 2,62 раза, патология ССС – в 1,29 раза.

Изучение хронических заболеваний у матерей девушек с ювенильной дисменореей выявило преобладание числа женщин с анемией 123 (53,5%), инфекцией мочевых путей 73 (31,7%) и патология щитовидной железы (31,3%) (табл. 9).

Таблица 9

Хронические заболевания матерей девушек с первичной дисменореей

Нозология	Без ДСТ, n=56		С ДСТ, n=174		К, n=50	
	n=56	%	n=174	%	n=50	%
Анемия	31	55,4	92	52,9	4	8
Инфекция мочевых путей	8	14,3	65	37,4	2	4
Хронический гепатит	13	23,2	31	17,8	1	2
Заболевания ЖКТ	4	7,1	35	20,1	2	4
Патология ЩЖ	18	32,1	54	31,0	2	4
Варикозная болезнь	5	8,9	58	33,3	0	-
Заболевания ССС	8	14,3	32	18,4	0	-

Заболеваемость матерей девушек с наличием ДСТ было существенно выше: варикозная болезнь – в 3,74 раза, заболевания ЖКТ – в 2,83 раза, инфекции мочевых путей – в 2,62 раза, патология ССС – в 1,29 раза.

Таким образом, формирование дисменореи у девушек, особенно при наличии ДСТ, больше всего наблюдается у матерей, которые страдали анемией, инфекцией мочевых путей, патологией щитовидной железы, а также варикозной болезнью, которые

влияют на обмен веществ у беременной и оказывают значительное влияние на внутриутробное развитие плода женского пола.

Подтверждением этому является низкая масса тела при рождении. Анализ массы тела девочек с дисменореей при рождении показал, что вес девочек менее 3000 г отмечен в 47,4% случаях, т.е. более в 10 раза чаще, чем в группе практически здоровых девушек (табл. 10).

Таблица 10

Показатели массы тела при рождении девочек с ювенильной дисменореей

Масса тела при рождении	Без ДСТ, n=56		С ДСТ, n=174		Контроль, n=50	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%
3500,0 г и выше	30	53,6	62	35,6	43	86
От 3000,0 г до 3450,0 г	14	25,0	15	6,5	5	10
Менее 3000,0 г	12	21,4	97	55,7	2	4

В основном больше выявлялся с наличием признаков ДСТ: в 2,6 раза чаще, чем в группе без признаков ДСТ. Длительность грудного вскармливания – в среднем составила 8,63±3,32 мес. При этом менее полугодом грудное вскармливание получали 51,8% девочек с дисменореей. 36,4% матерей продолжали кормление грудью до 12 мес. жизни ребёнка.

Изучение менструальной функции выявило, что первая менструация у девушек без ДСТ наступила в большинстве случаев

до 14 лет в 55,3%, а у девушек с наличием признаков ДСТ после 14 лет – 78,2% (табл. 11).

В процессе сбора гинекологического анамнеза выяснено, что менструации были регулярные у 64%, нерегулярные у 36% девушек. Выявлены некоторые различия: в группе девушек без ДСТ – 58,9% регулярные и у 41,1% -

нерегулярные. В группе девушек с ЮД с наличием признаков ДСТ регулярные менструации выявлялись реже – 51,1%, увеличивалась частота нерегулярных менструаций до 48,9%.

Таблица 11

Наступление менархе у девочек с ювенильной дисменореей в зависимости от наличия ДСТ

Возраст	Без ДСТ, n=56		С ДСТ, n=174		Контрольная группа, n=50	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%
11-12 лет	8	14,2	7	4,0	7	14,0
13-14 лет	23	41,1	53	30,5	29	58,0
15-16 лет	25	44,6	83	47,7	14	28,0
Свыше 16 лет	0	0,0	31	17,8	0	0,0

Продолжительность менструального кровотечения у девушек без ДСТ, 1-2 дня был у 16% обследованных, 3-4 дня – у 68%, 5-6 дней – 9%, и 7-8 дней – у 7%, а у девушек с ДСТ у 52,3% обследованных преимущественно 5-6 дней. Количество теряемой крови оценивалось по количеству сменяемых прокладок 1-2 – гипоменорея, 3-4 – нормальная кровопотеря, 5-6 – полименорея. У подавляющего большинства девушек с ювенильной дисменореей 84,3% кровопотеря оценена как нормальная 3-4 прокладки в день, что составило от 80 до 100 мл. У 27,1% обследованных девушек без ДСТ появление первого эпизода дисменореи были с менархе. У 12,8% девушек менструации стали болезненными через 3 месяца после менархе, а у 61,1% – спустя более 3 месяцев после менархе. У девушек с ДСТ в 64,9% менструальные кровотечения после 3

месяцев сопровождались болью. Боли начинались за 3-4 дня до менструации у 11,6%, за 1-2 дня до менструации боли ощущали 15,1% и за несколько часов до менструации – 19,1% обследованных девушек беспокоили боли внизу живота. В первые 1-2 дня менструации были болезненными у 27,8% обследованных девушек с ювенильной дисменореей. В течении 3-4 дней во время менструации боли беспокоили 1,8% девушек.

Таким образом, у девушек с ЮД на фоне ДСТ отмечалось более позднее менархе, нерегулярные менструации, у преобладающего большинства девушек (61,1%), менструации становились болезненными, спустя более 3 месяцев после менархе, т.е. с установлением овуляторных циклов.

У 104 (59,8%) девушек с ДСТ боль предшествовала началу менструальных выделений, появляясь за 2-3 дня до их манифестации и нарастала по интенсивности с максимальной выраженностью в первый день цикла, у 38 (21,8%) боль появлялась к концу 1 дня. В группе девушек без ДСТ боль появлялась только у 42 (75%). Для них было характерным появление боли после начала менструации с нарастанием интенсивности в последующие дни. Одновременное появление боли и менструальных выделений встречалось в группе у 72 (41,4%) девушек с ДСТ и у 14 (25%) девушек без наличия критериев ДСТ.

Следовательно, у девушек с наличием критериев ДСТ начало менструальных выделений сопровождалось болью и было интенсивным, чем у девушек без ДСТ.

Болевые ощущения больше локализовались в абдоминальной области у 110 (63,2%) девушек с ДСТ и у 40 (71,4%) без ДСТ. Поясничная локализация боли выявлена у 43 (24,7%) девушек с ДСТ, и у 9 (16,1%) без ДСТ, а в сочетании с абдоминальной наблюдались у 21 (12,1%) пациенток группы с ДСТ и у 7 (12,5%) девушек группы без ДСТ. Для облегчения степени страдания девушки искали положение, при котором боль уменьшалась у 102 (58,6%) у девушек с наличием ДСТ и у 17 (30,3%) пациенток без ДСТ. Девушкам без наличия критериев ДСТ, в отличие от девушек с ДСТ, чаще становилось легче в положении на боку с приведенными к животу бедрами у 13 (23,2%) и у 22 (39,6%) соответственно, или коленно-локтевое положение с прогибанием спины у 9 (16,0%) и у 12 (21,4%) соответственно. Положение на спине с приподнятым тазовым концом приносило облегчение пациенткам с дисменореей с ДСТ 16 (9,2%) девушкам и без ДСТ 5 (8,9%) соответственно. Абсолютное большинство обследуемых девушек указали на нарушение повседневной активности в менструальный период, но среди девушек с наличием ДСТ ежемесячная потеря трудоспособности встречалась 1,98 раза чаще (148 (85,1%) и 23 (41,1%) соответственно).

Таким образом, болевой синдром был сильнее и проявлялся интенсивнее у девушек с дисменореей, которые имели критерии ДСТ.

Анализируя полученные данные, следует сказать, что наличие ДСТ приводит к более тяжелому течению ЮД с более частым формированием некомпенсированной формы дисменорей, высокой частотой средней и тяжелой степени в этих группах. Большинство обследованных девушек имело в анамнезе различные перенесенные заболевания, особенно хронический тонзиллит и детские инфекции, а при наличии признаков ДСТ

возрастало число больных с хроническими тонзиллитами и патологией желудочно-кишечного тракта. Формирование дисменорей у девушек, особенно при наличии ДСТ, больше всего наблюдается у матерей, которые страдали анемией, инфекцией мочевых путей, патологией щитовидной железы, а также варикозной болезнью, которые нарушая обмен веществ в организме матери и плода способствовали задержке внутриутробного развития плода, осложнениям во время настоящей беременности и родов.

Следует сказать, что у преобладающего большинства девушек, страдающих первичной дисменореей, более позднее менархе, менструации становились болезненными, спустя более 3 месяцев после менархе, т.е. с установлением овуляторных циклов. При этом начало менструальных выделений сопровождалось болью и было интенсивным у девушек с признаками ДСТ.

Ювенильная дисменорея легкой степени выявлена у 17 (14,4%), средней степени тяжести у 67 (56,7%) и тяжелая дисменорея у 34 (28,8%). В ходе обследования девушек с ЮД было выяснено, что в возрастном аспекте обследуемые группы были идентичны. Наибольший контингент обследованных с ЮД были в возрасте 15-16 лет 62 (52,5%). Среди обследованных девушек городских было 49 (41,6%), сельских – 69 (58,4%). Анализ рода деятельности показал, что дома находились – 27 (22,8%) девушек с дисменореей, учились в школе – 31 (26,2%) девушек, учились в колледжах или в лицеях – 41 (34,7%), в институте – 19 (16,1%) девушек. У девушек с ЮД с наличием критериев ДСТ при легкой степени у 8 (6,7%) выявлено фенотипических признаков до 9 баллов, при средней степени тяжести у 30 (25,4%), при тяжелой ЮД лишь у 20 (16,9 %). Умеренной выраженности критерии обнаружены у 3 (2,5%) при легкой, у 21 (17,7%) при средне-тяжелой и у 12 (12,7%) при тяжелой ЮД. Фенотипические признаки, соответствующие выраженным критериям ДСТ обнаружены всего у 28 девушек, что в процентном соотношении соответственно были 0,6%, 7,6%, 9,3%. В контингенте обследованных преобладали девушки с наличием критериев ДСТ – 54,2%. Следовательно, с усугублением тяжести дисменорей все больше проявляются критерии ДСТ.

Как представлено в таблице 12, анализ распределения аллельных вариантов гена COL1A1 G2046T показал, что в группе больных с ЮД, сопровождающейся ДСТ достоверно выше по сравнению с контрольной группой практически здоровых лиц, наблюдалась лишь тенденция к достоверности аллелей, но истинной значимости они не достигали.

Таблица 12

Распределение частот аллелей и генотипов гена COL1A1 G2046T у девушек с ЮД с ДСТ по сравнению с контрольной группой практически здоровых лиц

Генотип	ЮД+ДСТ		Контроль		OR	χ^2	P
	n=64	%	n=68	%			
G	97	75,78	114	83,82	0,60	2,658	0,1
T	31	24,22	22	16,18	1,66	2,658	0,1
GG	41	64,06	48	70,59	0,74	0,639	0,4
GT	15	23,44	18	26,47	0,85	0,162	0,6
TT	8	12,50	2	2,94	4,71	4,302	0,03

Тогда как достоверное повышение гомозиготного генотипа TT отмечено в группе девушек с ЮД и ДСТ по сравнению с контрольной группой ($\chi^2 = 4,302$, $p < 0,03$, $OR \geq 4,71$). Далее, при исследовании распределения аллельных вариантов гена COL1A1 G2046T в группе больных с ЮД, сопровождающейся ДСТ по сравнению с группой девушек с ЮД без ДСТ, было выявлено, что

значимых различий в частотах аллелей в данных группах нет (таб. 13).

На следующем этапе было решено проанализировать распределение частот встречаемости аллельных вариантов и генотипов COL1A1 G2046T в группе девушек с ЮД без ДСТ по сравнению с практически здоровыми лицами в популяционном контроле.

Таблица 13

Распределение частот аллелей и генотипов гена COL1A1 G2046T у девушек с ЮД с ДСТ по сравнению с контрольной группой с ЮД без ДСТ

Генотип	ЮД+ДСТ		ЮД без ДСТ		OR	χ^2	P
	n=64	%	n=54	%			
G	97	75,78	88	81,48	0,71	1,124	0,2
T	31	24,22	20	18,52	1,41	1,124	0,2

GG	41	64,06	37	68,52	0,82	0,26	0,6
GT	15	23,44	14	25,93	0,87	0,09	0,7
TT	8	12,50	3	5,56	2,43	1,671	0,2

Как видно из таблицы 14, в ходе проведенного анализа данных групп, не было выявлено достоверной разницы ни для аллельных вариантов, ни для генотипов.

Таблица 14

Распределение частот аллелей и генотипов гена COL1A1 G2046T у девушек с ЮД без ДСТ по сравнению с контрольной группой практически здоровых лиц

Генотип	ЮД без ДСТ		Контроль		OR	χ^2	P
	n=54	%	n=68	%			
G	88	66,67	114	83,82	0,85	0,23	0,6
T	20	18,52	22	16,18	1,18		
GG	37	68,52	48	70,59	0,91	0,06	0,8
GT	14	25,93	18	26,47	0,97	0,005	1
TT	3	5,56	2	2,94	1,94	0,523	0,4

Таким образом, при изучении ассоциации генотипа COL1A1 G2046T было выявлено значимое повышение мутантного генотипа TT в группе девушек с ЮД с ДСТ, по сравнению с практически здоровыми лицами. Это, возможно, говорит о том, что однонуклеотидный вариант COL1A1 G2046T, играет роль в патогенезе развития именно ЮД, сопровождающейся ДСТ. Это косвенно подтверждается и показателями оксипролина (табл. 15), но принимая во внимание тот факт, что повышение уровня данного показателя было значимым и в сравнении с практически здоровыми лицами и в сравнении с группой пациенток с ЮД без

признаков ДСТ, позволяет нам предположить, что данный полиморфизм является лишь одним из полиморфизмов, участвующих в патогенезе исследуемой патологии.

У девушек с ювенильной дисменореей без ДСТ не зависимо от степени ее тяжести изменения в содержании общего, свободного и связанного оксипролина мы не выявили. В группе девушек с ЮД и признаками ДСТ нами выявлено прогрессирующее увеличение экскреции общего, свободного и связанного оксипролина с мочой в зависимости от степени тяжести дисменореи.

Таблица 15

Уровень оксипролина в суточной моче (мкмоль/сут) у девушек с ЮД в зависимости от наличия критериев ДСТ, M±m

Группы	Содержание оксипролина, мкмоль/сут		
	Свободный	Пептидно-связанный	Белково-связанный
Практически здоровые, n=25	18,4±1,34	155,7±13,6	8,4±0,63
ЮД без ДСТ			
легкая, n=10	18,81±0,30	156,63±0,16	8,33±0,26
средняя, n=31	18,42±0,27	155,81±0,24	8,32±0,23
тяжелая, n=15	17,82±0,35	156,33±0,37	8,11±0,35
ЮД с ДСТ			
легкая, n=24	26,02±0,96 ^{а,б}	163,64±0,97 ^{а,б}	8,45±0,55
средняя, n=100	34,54±1,07 ^{а,б}	167,33±0,92 ^{а,б}	8,20±0,63
тяжелая, n=50	57,83±0,88 ^{а,б}	171,06±0,97 ^{а,б}	8,82±1,51

Примечание: а - различия относительно данных группы здоровых девушек значимы, б – различия относительно данных группы девушек с ЮД без ДСТ значимы (P<0,05).

У девушек с наличием проявления ДСТ при дисменорее легкой степени содержание в моче общего, свободного и связанного оксипролина статистически значимо возросло в 1,38 (P<0,001); 1,28 (P<0,01) и 1,46 (P<0,001) раза, соответственно, относительно значений группы девушек с ЮД без проявления ДСТ; в 1,38 (P<0,001); 1,32 (P<0,01) и 1,44 (P<0,001) раза, соответственно, относительно значений группы практически здоровых девушек. У девушек с ювенильной дисменореей средней степени тяжести и с наличием проявления ДСТ содержание в моче общего, свободного и связанного оксипролина было выше в 1,82 (P<0,001); 1,68 (P<0,001) и 2 (P<0,001) раза, чем в группе практически здоровых девушек; в 1,88 (P<0,001); 1,6 (P<0,001) и 2,07 (P<0,001) раза, чем в группе девушек с ЮД без проявления ДСТ. При дисменорее тяжелой степени у девушек ЮД с признаками ДСТ обнаружено более выраженное увеличение содержания общего, свободного и связанного оксипролина. Значения их возросли в 3,06 (P<0,001); 3 (P<0,001) и 3,12 (P<0,001) раза, чем у девушек контрольной группы; в 3,25 (P<0,001); 2,75 (P<0,001) и 3,81 (P<0,001) раза, чем в группе девушек ЮД без ДСТ. Корреляционный анализ между экскрецией оксипролина и степенью ЮД показал наличие сильной положительной корреляции между содержанием общего оксипролина и тяжестью дисменореи ($r=+0,86\pm0,25$, $p<0,02$), свободного оксипролина ($r=+0,84\pm0,25$, $p<0,02$), связанного оксипролина ($r=+0,89\pm0,25$, $p<0,02$).

Полученные нами данные согласуются с данными Risa Mitsuhashi и соавт. 2022 года, метаанализа из 77 исследований, где значимые отношения шансов (ОШ) были получены для восьми факторов, связанных с первичной или ювенильной дисменореей (ЮД): возраст ≥ 20 лет (ОШ: 1,18; 95% доверительный интервал [ДИ]: 1,04–1,34), индекс массы тела (ИМТ) $<18,5$ кг/м² (ОШ: 1,51; 95% ДИ: 1,01–2,26), более длительные менструальные периоды (ОШ: 0,16; 95% ДИ: 0,04–0,28), нерегулярный менструальный цикл (ОШ: 1,28; 95% ДИ: 1,13–1,45), семейный анамнез (ОШ: 3,80; 95% ДИ: 2,18–6,61), стресс (ОШ: 1,88; 95% ДИ: 1,30–2,72), продолжительность сна <7 часов (ИЛИ: 1,19; 95% ДИ: 1,04–1,35) и время сна после 23:01 (ОШ: 1,30; 95% ДИ: 1,16–1,45). Выявленные факторы риска могут быть использованы для разработки соответствующей стратегии улучшения менструальных симптомов и поддержания здоровья женщин тяжелой) и распространенность предменструального синдрома были связаны с ИМТ $<18,5$ кг/м² (ОШ: 1,91; 95% ДИ: 1,04–3,50) и курением (ОШ: 1,86; 95% ДИ: 1,31–2,66) соответственно. Выявленные факторы риска могут быть использованы для разработки соответствующей стратегии улучшения менструальных симптомов и поддержания здоровья женщин тяжелой) и распространенность предменструального синдрома были связаны с ИМТ $<18,5$ кг/м² (ОШ: 1,91; 95% ДИ: 1,04–3,50) и курением (ОШ: 1,86; 95% ДИ: 1,31–2,66)

соответственно. Выявленные факторы риска могут быть использованы для разработки соответствующей стратегии улучшения менструальных симптомов и поддержания здоровья женщин. Данные метаанализа позволили установить и ряд факторов, под воздействием которых снижается риск развития дисменореи (OR[95%CI]): это крепкие супружеские отношения (0,9[0,82-1]); включение в пищевой рацион рыбы (0,37[0,18-0,73]); высокий паритет родов (0,64[0,57-0,72]); прием КОКов (0,65[0,6-0,71]), которые открывают возможности для профилактики у девушек первичной дисменореи.

Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что в генезе развития ЮД одним из основных звеньев является наличие ДСТ, критерии которого ранее были у матери и в последующем внутриутробно и после рождения девочки в период её роста формировались изменения соединительно-тканых элементов стенок сосудов не только в органах малого таза, но и в других органах, а в подростковом периоде привели к болезненным менструациям.

Так как в публикациях ряда исследователей как одно из многих проявлений дисморфизма соединительной ткани (ДСТ) перечислена дисменорея, нами проводилось обследование девушек с ЮД с выявлением критериев ДСТ. ДСТ – это гетерогенная по происхождению и полиморфная по клиническим проявлениям группа заболеваний, имеющих в основе нарушение развития соединительной ткани в эмбриональном и постнатальном периодах. К особенностям ДСТ относятся отсутствие или слабая выраженность фенотипических признаков дисплазии при рождении, даже в случаях дифференцированных форм. У детей, которые имеют генетически детерминированное состояние, маркеры дисплазии проявляются постепенно в течение жизни. С течением времени, особенно при наличии неблагоприятных условий (стрессы, нерациональное питание, неблагоприятная экологическая обстановка, частые интрукурентные заболевания), количество диспластических признаков и степень их выраженности прогрессивно нарастают, что объясняется усугублением указанных факторов внешней среды и исходных

изменений гомеостаза. Особенно нарушение гомеостаза отдельных макро– и микроэлементов, которые принимают непосредственное участие не только в синтезе коллагена, коллагеновых и эластиновых волокон, но и в модуляции активности ферментов, которые определяют скорость синтеза и обеспечивают качество соединительнотканых структур. Известно, что структура шейки матки представлена в основном соединительной тканью, по этой причине, не исключено, что дискоординация между сокращениями матки и шейки матки, в результате ДСТ усиливает боль накануне и во время менструации. Проведенные в этом плане исследования показали, что чем тяжелее степень дисменореи у девушек с ДСТ, тем выше показатели оксипролина, а у девушек без ДСТ показатели оксипролина существенно не менялись. Чем больше критериев ДСТ у девушек с дисменореей, тем выше степень тяжести дисменореи и тем больше у них выявляется повышенная экскреция оксипролина с мочой. Корреляционный анализ между экскрецией оксипролина и степенью ЮД показал наличие сильной положительной корреляции между содержанием свободного оксипролина и тяжестью дисменореи ($r=+0,86\pm 0,25$, $p<0,02$), пептидно-связанного оксипролина ($r=+0,84\pm 0,25$, $p<0,02$). На основании полученных данных можно сказать, что изучая содержание оксипролина и оксипролинсодержащих белков, можно получить сведения о состоянии соединительно-тканевого матрикса пораженного органа. Обнаружение повышенного уровня оксипролина в суточной моче является показателем усиленного распада коллагена в организме.

Выводы:

1) выявляемость оксипролинурии у девушек с ДСТ при ювенильной дисменорее свидетельствует о нарушении состояния коллагена в соединительной ткани, входящей в состав связок органов малого таза и отражает тяжесть нарушений в репродуктивных органах;

2) ювенильная дисменорея у девушек с проявлениями ДСТ является генетически детерминированным состоянием, проявляющимся при воздействии факторов риска.

Использованная литература:

- Джобова Э. М., Логинова К. Б. Дисменорея. Современный взгляд на этиопатогенез и терапию в практике акушера-гинеколога. Акушерство и гинекология. - М., 2014. - №11. - С. 23-28.
- Дударева Л. А., Микашинович З. И., Михельсон А. Ф. Дефицит магния и возможности его коррекции в практике врача акушера-гинеколога. - Ростов на Дону, 2013.
- Кадурина Т. И. Оценка степени тяжести недифференцированной ДСТ у детей // Медицинский вестник Северного Кавказа. - 2008. - №2. - С. 15-20
- Мощная О. В. Особенности клинического течения и оптимизация подходов к лечению первичной дисменореи на фоне недифференцированной дисплазии соединительной ткани у девочек-подростков: Автореф. дис... канд. мед. наук. - Санкт-Петербург, 2012.
- Лукина Т. С. Оценка маркера оксипролина и его значение у женщин с недифференцированной дисплазией соединительной ткани. Современная медицина: актуальные вопросы № 6-7 (41). – 2015. – С. 27-31
- Ожогина Е. В., Мозес В.Г. Качество жизни женщин с первичной дисменореей. // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2016. - № 1. – С. 42-44
- Оптимизация выбора метода оперативного лечения у пациенток с осложненными формами пролапса гениталий / С.Н. Буянова, Н.А. Щукина, М.А. Чечнева [и соавт.] // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2012. – №6. – с87-91.
- Орлова В. С., Трушина О.В., Калашникова И.В. Дисплазия соединительной ткани – фактор, усугубляющий менструальный болевой синдром в подростковом возрасте// Журнал акушерства и женских болезней. – 2018. – Т.67. - № 1. – С. 38-46.
- Систематический анализ молекулярно-физиологических эффектов синергидного воздействия железа, марганца и меди на соединительную ткань /Н.В. Керимкулова, И.Ю. Торшин [и соавт.] // Репродуктивная эндокринология. – 2013. – №4 (12). – С. 101–110].
- Трушина О.В., Орлова В.С., Калашникова И.В. и соавт. Физическое развитие и соматический фон девушек-подростков, страдающих дисменореей, сочетанной с дисплазией соединительной ткани //Научные ведомости. Серия Медицина. Фармация. 2018. Том 41. № 1. С.36-45
- Чайка Г. В., Ломачук Б. О., Кучеренко О. М. Сучасні погляди на етіологію первинної дисменореї. (огляд літератури) Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. Акушерство та гінекологія. – 2015. № 2. – С. 183 – 188.
- Шараев П. Н. Биохимические методы анализа показателей обмена биополимеров. - Ижевск, 1990. - С. 4-5.
- Abu Helwa HA, Mitaeb AA, Al-Hamshri S, Sweileh WM. Prevalence of dysmenorrhea and predictors of its pain intensity among Palestinian female university students. BMC Womens Health. 18(1):18. DOI: 10.1186/S12905-018-0516-1. 2018 Jan 15.
- Bajalan Z, Moafi F, MoradiBaglooei M, Alimoradi Z.Mental health and primary dysmenorrhea: a systematic review. J Psychosom Obstet Gynaecol. 2019 Sep; 40(3):185-194.

15. Risa Mitsuhashi , Akemi Sawai , Kosuke Kiyohara , Hitoshi Shiraki , Yoshio Nakata /Factors Associated with the Prevalence and Severity of Menstrual-Related Symptoms: A Systematic Review and Int J Environ Res Public Health 2022 Dec 29;20(1):569. doi: 10.3390/ijerph20010569
16. Yakubova O. A. Effectiveness of Magne V6 in adolescent girls with dysmenorrhea. European Conference on Innovations in Technical and Natural Sciences, 12 th May 2014. Vienna, Austria, 2014.-.pp.2-95
17. Yakubova O.A., Isakova D.B., Suleymanova N.A., Ismailova S.S., Rizakova D.P., Ergashbaeva D.A. The Influence Of Various Methods Of Treatment Of Juvenile Dysmenorrhea On The State Of Reproductive Health In Uzbek Women With Genetic Determination Of Connective Tissue Dysplasia. Journal of Pharmaceutical Negative Results | Volume 13 | Special Issue 8 | 2022 685-692 DOI: 10.47750/pnr.2022.13.S08.87
18. Yakubova O. A. Juvenile dysmenorrhea associated with hypomagnezemia and connective tissue dysplasia.//Medical and Health Science Journal, 2012.- №11.- C.85-88

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, NOMER 4

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000